

TIBBIYOTDA DORI VOSITALARINING TERAPEVTIK MONITORINGINING AHAMIYATI

G.R.Zokirova

ALFRAGANUS universiteti, Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston
Respublikasi

e-mail: g.zokirova84@gmail.com, tel. +998903281177

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185835>

Dolzarbli: Bemorlarni dori vositalari bilan davolashda, eng asosiy vazifalardan biri, ta'sir qilish joyida dori vositasining optimal konsentratsiyasini saqlab turishdan ya'ni farmakoterapiyani optimallashtirishdan iborat. Bu asosan tor terapevtik doiraga ega preparatlar masalan antibiotiklar, antiaritmik dori vositalari, siklosporinlar, antikonvulsantlar, psixotrop vositalar va shu kabilarga taalluqli. Bu muammo dori vositalarining terapevtik monitoringi yordamida yechiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Dori preparatlarini qondagi konsentratsiyasi xaqidagi bilimlarni inobatga olmagan holda o'rtacha dozani qo'llashga belgilash yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin. Dori vositasi organizmga kiritilgandan so'ng uning ta'sir qilish joyidagi konsentratsiyasi qondagi konsentratsiyasi bilan muvozanat holatida bo'lishi lozim. Bu shundan dalolat beradiki, optimal terapevtik samara bemor qonidagi preparatning o'rtacha konsentratsiyasi yoki o'rtacha konsentratsiya diapazoniga mos kelishi lozim. Optimal konsentratsiya diapazoni bu ijobiy samara olish ehtimolligi yuqori bo'lgan va nojo'ya ta'sir yuzaga chiqish ehtimolligi eng kam bo'lgan chegara. Dori vositalarini qo'llashga ko'rsatma berishda shifokor oldida xavfsiz farmakoterapiyani ikkita asosiy vazifasi turadi. Ijobiy samaraga erishish va salbiy oqibatlardan chetlanish.

Usul va uslublar: Terapevtik chegaralarni bilish ko'p hollarda shifokorning dori vositasini qabul qilishning optimal tizimlarini tanlash vazifasini yengillashtiradi. Biroq bemor qonidagi konsentratsiyani oddiygina o'lchash orqali har doim ham yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Bu tushuncha terapevtik chegaralari yaxshi ma'lum bo'lgan va bir ikki marta o'lchash orqali dozalash intervalini hisoblash mumkin bo'lgan dori vositalariga ham tegishli. Aniq programmalashgan ta'minot orqali zamonaviy yondashuvdan foydalanish farmakoterapiyani optimallashtirishda sezilarli darajada siljish imkonini beradi. Dori vositasining biologik suyuqliklardagi konsentratsiyasini aniqlashning tekshiriluvchi materialning fizik kimyoviy xossalari asoslangan ko'plab usullari mavjud: xromatografik, mikrobiologik, spektrofotometrik, polyarografik, immunologik, radioizotop usul.

Xulosa Ko'plab mutaxassislarining fikricha xohlagan preparat uchun barcha bemorlarga to'g'ri keladigan bir xil terapevtik koridor mavjud emas, yoki ayrim preparatlar uchun belgilangan terapevtik chegaralar juda ham katta. Preparatning musbat terapevtik samarasi belgilangan terapevtik koridorning pastki chegarasidan ham kam konsentratsiyada yuzaga kelgan xolatlari ma'lum. Shunday holatlar ham kuzatilganki, musbat terapevtik effekt belgilangan terapevtik zonaning yuqori chegarasidan ham yuqori konsentratsiyalarda yuzaga chiqadi.

References:

1. Zokirova G. R. et al. QON TARKIBIDAN OLANZAPINNI AJARATIB OLIISH VA KIMYO-TOKSIKOLOGIK TAHLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 114-123.

2. Мадатова Н. А., Тоштемирова Ч. Т. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОДИАРЕЙНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //Universum: медицина и фармакология. – 2024. – №. 4 (109). – С. 46-53.